

Yöresel Yemeklerin Otel İşletmelerinin Menülerinde Yer Alma Durumu: Kahramanmaraş İlinde Bir Araştırma

Demet TİTİRİNLİ* - Mete SEZGİN** - Cem KARAKIZ***

Giriş

Günümüzde ortaya çıkan yeni alternatif turizm çeşitleri ve ekonomik kazançlarda görülen artışlar sayesinde turizm insanların boş zamanlarında sıklıkla tercih ettiği bir faaliyet olarak ön plana çıkmaktadır. Zaman içerisinde turizm talebinde görülen dalgalanmalar incelendiğinde insanların farklı turizm türlerine yönelmeye başladığı gözlemlenmiştir.

Tarihi ve kültürel değerleri daha yakından gözlemlemek isteyen insanonğunun bir birinden farklı kültürleri tanıma arzusu gün geçtik artmaktadır. Yöresel yemek kültürünün artan turizm talebi üzerinde büyük bir paya sahip olduğu görülmektedir. Turizm potansiyelinde görülen artışla beraber gastronomi turizmi dikkatleri üzerine çeken bir olgu haline gelmiştir (Aksoy ve Sezgi, 2015, s.80).

Gastronominin seyahat etkinliği üzerinde büyük bir etkisi olduğunu gözlemleyen Sanchez-Canizares ve Lopez-Guzman (2012), gastronominin bölge üzerindeki turizm etkinliğini hızlandırdığı, aynı zamanda yetersiz gastronomi kimliğinin bölge üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği belirtilmiştir (Sünnetçioğlu, Yalçınkaya, Olcay, Mercan,2017, s. 346).

Araştırmanın amacı Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren otel işletmelerinin saray mutfağına özgü yöresel yemekleri, menülerinde ne ölçüde bulundurdıklarını tespit etmek ve yöresel yemek kültürünün Kahramanmaraş'ın bilinirliği ve talebi üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmanın amacına yönelik veriler 21 Aralık 2019 ile 14 Ocak 2020 tarihleri arasında yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmış, kent merkezinde bulunan 4 adet otel işletmesi yöneticilerine toplam 14 soru yöneltilmiştir. Görüşmeler sonunda sorulara verilen yanıtlar incelenmiş, otel menülerinde en çok; Maraş Tarhanası, Eli Böğründe ve Maraş Dondurmasına yer verildiği ve ancak talep olması durumunda hazırlandığı belirlenmiştir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası pazarda yöresel yemeklerin tanıtımında gastronomi fuarları ile "Influencer" ve "Youtuber" gibi video içerik

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, demet.hann94@email.com

** Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, metesezgin@selcuk.edu.tr

*** Öğr. Gör., Konya Teknik Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, cekarakiz@ktun.edu.tr

üreticilerinin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren otellere çeşitli öneriler getirilmiştir.

Literatür Taraması

Yöresel Yemek

Geçmişten günümüze yemek yeme alışkanlığının sadece biyolojik bir ihtiyaç olarak görülmesinin yanı sıra; insanların birbirleriyle daha fazla sosyalleşerek etkileşim içerisinde iletişim kurdukları, eğlendikleri, duygularını daha etkili ve samimi paylaşabilme olanağı sağlayan organizasyonlar düzenledikleri ve bu sayede sosyal ihtiyaçlarını karşıladıkları bir olgudur. Her toplum etnik açıdan birbirinden farklı çeşitli kültürel değerlere sahiptir. Bu sebeple tüm toplumlar için farklı bir kültürel özelliğe sahip olabilen mutfak, insanların beğenileri ve zevkleri göz önüne alınarak hızla gelişme göstermekte olup, aynı zamanda bilimsel olgularla desteklenen bir sanat olarak bilinmektedir (Güneş, Ülker ve Karakoç, 2008).

Diğer bir tanıma göre bölgenin içinde bulunduğu iklim koşulları, coğrafi şartları ve bölgeye ait özelliklerinin yerel halkı tarafından kültürel zenginlikler ile bütünleşmesi sonucu meydana gelen bölgeye has yemekler olarak tanımlanmaktadır (Sandıkçı, Aydoğan ve Pamukçu, 2015, s. 775).

Kültürel değerlerin ve tarihi geçmişin toplum insanların yemek yeme alışkanlıkları üzerinde önemli bir etkisi olduğu görülmektedir. Genel olarak yiyeceklerin üretimi, tüketimi, hazırlanması bütün kültürün öğeleri olan gelenekler, İnançlar, tabular ve din ile doğrudan bağlantılıdır. Bu doğrultuda, yöresel yiyeceklerin bütünüyle somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olduğu görülmektedir. Aynı zamanda her yörenin kendine has bir yemek kültürü ve damak zevkine sahip olduğu bilinmektedir. Yöreye özgü yemek kültürünün oluşmasında en büyük etken bölgenin yaşam şartları, kültürel kimlikler, inançlar ve değerlerin harmanlanması sonucu ortaya çıkan kültürel değerlerin büyük önem taşıdığı görülmektedir. Bir kültüre ait güzel ve değerli olan özellikler aynı zamanda başka bir kültür için güzel olmayan ve hoş karşılanmayan özellikler olarak görülebilir. Diğer bir ifadeyle bir toplumun kendine özgü değerleri ve özellikleri, yaşam tarzları üzerinde etkili olduğu gibi diğer yandan yeme-içme kültürleri üzerinde de etkili olabilmektedir. Bu nedenle birbirinden farklı toplumların daha çeşitli yeme-içme alışkanlıklarına, yemek çeşitlerine, yöreye özgü lezzetlere ve pişirme tekniklerine sahip olması mümkündür (Çapar ve Yenipınar, 2017, s. 104-105).

Bir yöreye ait yerel mutfakla bütünleşerek ön plana çıkmaya başlayan bölge aynı zamanda turistik açıdan önemli bir çekicilik unsuru yaratmaktadır. Bu doğrultuda bölgeyi ziyaret eden turistlerin yöreye ait yiyecekleri tüketmesi bölgenin tanınmasında etkin rol oynayarak bölge ekonomisine büyük kazanç ve avantajlar sağlamaktadır.

Turizm sektörü ve yiyecek içecek sektörü arasında her geçen gün önem kazanarak gelişme gösteren bütüncül bir ilişki söz konusudur. Bu doğrultuda yerel yemeklerin bir turistik ürün haline gelerek hem tüketilmesi, hem de ihraç edilmesi için çalışmalar bulunmaktadır (Yüncü, 2010, s.50-60).

Kahramanmaraş Saray Mutfağı Yöresel Yemek Kültürü

Genel olarak incelendiğinde kültür, bir toplumu veya toplumsal bir grubu kapsayan ekonomik, manevi, ruhsal ve duygusal özelliklerin sentezlenmesi sonucu oluşan, yalnızca bilim ve edebiyat ile sınırlı kalmadan, bununla beraber yaşam şekillerini, tüm haklarını, değer yargılarını, geleneklerini ve inançların birleşimi olarak bilinmektedir (Oğuz, 2011, s. 128).

Doğuştan gelen ve insanlığın doğasının önemli bir parçası olan yemek yeme ihtiyacı; dünya genelinde geçmişten bugüne devam eden coğrafi, ekonomik, sosyal ve kozmolojik farklılıklar nedeniyle, sahip olduğu bölge ve kültüre göre zaman içerisinde farklılıklar göstermektedir. Bütün toplumsal farklılıklara rağmen, yemek insanları bir noktada buluşturarak, etkin ve aktif iletişim ortamı yaratan bir olgudur (Çaycı, 2019, s.41).

Dünya genelinde önde gelen mutfaklar arasında Türk mutfağı da yer almaktadır. Türkiye hem fiziki hem de coğrafi özellikleri bakımından önemli bir konuma sahiptir. Bu özellikler göz önüne alındığında üretilen ve elde edilen (ticaret ve işleme sonucunda) gıda maddeleri mekânsal olarak değişmektedir. Bir birinden çeşitli yemekler ülke genelinde farklı bölgelerde de pişirile bilmektedir. Fakat her yörenin kendine ait malzeme ve pişirme teknikleri arasında bulunan farklılıklar sebebiyle hazırlanan yemek aynı olsa dahi lezzet bakımından farklılık göstermektedir (Yayla ve Aktaş,2017).

Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesinin; İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birleştiği bir noktada kesişmektedir. Bölge çeşitli coğrafyaların birleşim noktası üzerinde bulunduğundan, farklı kültürler ile etkileşim içerisinde olduğu görülmektedir. Çok eski zamanlardan itibaren Maraş bölgesinin pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Farklı zamanlarda bölgede birden fazla devlet hâkimiyet kurmuştur (Eker, 2013, s.26).

Tarihi Orta Asya'dan gelen Türklere uzanan Maraş mutfağı Baharat ve İpek yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle farklı dönemlerde Balkanlar'dan ve Rumeli'den aldığı göçlerle beraber, bölgede yaşamış diğer medeniyetlerin izlerinin de yer aldığı bir yemek kültürü olduğu bilinmektedir. Bölgede bulunan zengin bitki örtüsü ve doğal ortamlarda yapılan hayvancılık sayesinde elde edilen ürünlerle hazırlanan yemeklerin ayrı bir lezzete sahip olduğu görülmektedir.

Araştırmanın Yöntemi

Kahramanmaraş'a ait yöresel yemeklerin otel işletmelerinin menülerinde yer alma durumunu gözlemek için yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile ulaşılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmeler arasında bulunan bir metottur. Bu metod ayrıntılı veya etnografik bir araştırma amacıyla gerçekleştirilen görüşmelere göre daha fazla yapılandırılmış fakat bütün katılımcılara aynı soruların yöneltildiği ama benzer yönde cevaplara ulaşmaya çalışıldığı görüşmelere göre daha az yapılandırılmıştır. Bu yöntemde bulunan kapalı uçlu sorular ile çalışmada yer alan katılımcıların görüşlerinin karşılaştırılabilir bağlamda bulunmasından faydalanırken, görüşmenin tutumuna göre yöneltilen soruların açık uçlu olması sayesinde konunun ayrıntılı şekilde incelenmesi sağlanabilmektedir (Sönmez ve İlgin, 2018, s.388-389).

Kahramanmaraş bölgesinde yer alan otel işletmelerinin menülerinde yöresel yemeklere ait ürünlerin ne ölçüde yer aldığını belirlemek amacıyla, Kahramanmaraş şehir merkezinde bulunan otel işletmelerinin yiyecek-içecek hizmetlerinin menülerinde bölgeye ait yöresel yemeklerin ne oranda bulunduğu araştırılmıştır. Bu doğrultuda doğal, tarihi ve turistik özelliklerin yanı sıra bölgenin tannına bilirliği üzerinde büyük bir öneme sahip olduğu düşünülen yöresel yemek kültürünün avantajlılarının ne derece katkı sağlayacağını belirlemek hedeflenmiştir.

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme yöntemi uygulanmıştır. Görüşmeler otel işletmelerinin otel işletmesi yöneticilerine uygulanmak üzere yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formunda yer alan sorular Sandıkçı, Aydoğdu ve Pamukçu'nun 2015'de yaptıkları "Yöresel Yemeklerin Menülerde Yer Alma Düzeyi: Kastamonu Konakları Örneği" isimli çalışmadan alınarak uyarlanmıştır. Araştırmanın amacına yönelik 21 Aralık 2019 ile 14 Ocak 2020 tarihleri arasında elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile elde edilmiştir. Toplamda 14 soru sorulmuş soruların hazır-

lanma aşamasında ilgili yazınlardan büyük ölçüde faydalanılmıştır. Konu hakkında yapılan araştırmalarda, ilgili dergi ve makaleler, doktora ve yüksek lisans tezleri, raporlar ve kitaplar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Görüşmeler yapılandırılmış görüşme formları ile gerçekleştirilmesinin yanı sıra ses kayıt cihazı ile kayıt edilerek, aynı zamanda ilgili bölümler formlar üzerinde doldurulmuştur.

Bulgular

Araştırma elde edilen bulgularının daha anlamlı ve güvenilir olması bakımından öncelikle Kahramanmaraş saray mutfağına ait yöresel yemek çeşitleri ile ilgili yazınlar taranarak tespit edilmiştir.

Kahramanmaraş yöresinde yapılan yemek çeşitleri 190'ı bulmaktadır. Bölge kendine özgü 25 çeşit çorbası, 50 sebze sulu yemeği, 10 dolma çeşidi, 30 kebab çeşidi, 10 kavurması, 20 çeşit pilav yemeği, 20 börek ve çöreği, 25 çeşit tatlısıyla farklı ve zengin bir sofraya sahip olduğu görülmektedir (Doğan, Avcı ve Yakar, 2014, s. 269). Bunların arasında en çok tercih edilen yemekler; Maraş Tarhanası, Acem Pilavı, Maraş İçli Köfte, Eli Böğünde, Maraş Yoğurtlu Kebabı, Ekşili Et Kabağı Sulusu, Ürtmekli Çökelek Böreği, Cevizli Kıрма Tatlısı, Maraş Dondurması olduğu düşünülmektedir (Sandıkçı vd., 2015, s.780).

Araştırma sorularına yönelik güvenilir ve geçerli yanıtlar bulma amacıyla yapılan görüşmelerden elde edilen verilere tablo'1 de yer almaktadır.

Tablo 1: Araştırma görüşlerine başvuru alan otel işletmeleri yöneticilerinin sorulan sorulara verilen yanıtlara göre analizi

Soru 1	Menünüzde (Kahvaltı-öğlen-akşam) yer alan kalemlerden hangileri yöresel üründür?	To plam Görüş	Katılımcı No
	Hepsi	4	1-4
Soru 2	Sunmuş olduğunuz yöresel yemek çeşitlerinin malzemelerini nereden tedarik ediyorsunuz?		
	Yöresel ürün tedarikçileri, pazarlar ve direk üreticiden	3	1, 3, 4
	Pazarda yer alan köylülerden, yerel marketlerden	1	2
Soru 3	Yöresel ürünlerin malzemelerini tedarik ederken güçlük çekiyor musunuz?		
	Ürünleri belirli tedarikçilerden temin ettiğimiz için zorluk çekmiyoruz.	3	1, 2, 4
	Belirli zamanlarda hava şartları vd. etkenler yüzünden zorluk çekebiliyoruz.	1	3
Soru 4	Yemekleri kim veya kimler yapıyor? Yöre halkından bir veya birkaç buluyor mu?		
	Ürünlerin tamamını usta ve şeflerimiz yapıyor ihtiyaç dâhilinde yerel halktan yardım alıyoruz.	4	1, 2, 3, 4
Soru 5	Yöresel yemeklerin her gün yapıyor/sunuyor musunuz?		
	Evet	1	4
	Yöresel yemeklerin hazırlanma süreci değişkenlik gösterdiği için genel olarak talep üzerine hazırlıyoruz	3	1, 2, 3

Soru 6	Konuklarınız yöresel yemekleri diğer yemeklere oranla ne ölçüde tercih ediyor?		
	Ürünlerimizin neredeyse tamamı yöresel	1	1
	Yöresel ürünlerin tamamı bilinmediği için çok fazla tercih edilmiyor	1	2
	%50	1	4
	%90	1	3
Soru 7	Menülerde yöresel lezzetlerin tercih edilme/edilmeme sebepleri nelerdir?		
	Tercih edilme nedeni şehrin özel kültürel tatlara ve lezzetlere sahip olması	2	1, 2
	Müşterilerin tercihleri ve damak zevklerine göre değişkenlik göstermekte	2	3, 4
Soru 8	Kahramanmaraş'a özgü Acem Pilavı, Maraş Tarhanası, Eli Böğüründe, Sömelek Köfte, Maraş Dondurması vb. yöresel ürünlerin hangileri menünüzde yer almakta?		
	Hepsi yer almakta	1	4
	Maraş tarhanası, Eli Böğüründe, Maraş dondurması	1	1
	Bunların dışında yoğurtlu kebab ve tava türlerini de sunuyoruz	2	2, 3
Soru 9	Yöresel yemek olarak kabul edildiği halde menünüzde yer almama çeşit/ya da çeşitlerin yer almama nedeni nedir?		
	Genel olarak talep üzerine değişkenlik göstermekte olup mevsimsel şartlardan dolayı malzeme tedarikinde yaşanan zorluklar	2	1, 4
	Müşterilerin ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ve bazı kesimlerin damak zevkine hitap etmemesi	2	2, 3
Soru 10	Turistler açısından bölgeyi tercih etmede yöresel lezzetlerin payı size nedir? Açıklayabilir misiniz?		
	Yöresel ürünler ve özellikler Maraş Dondurması sayesinde %50 ve üzeri bir oranda etkili olmaktadır.	2	1, 4
	Yöresel yemek çeşitleri bakımından zengin olması son iki yılda bölgenin tercih edilmesi oranında büyük artış sağlamıştır.	1	2
	Tanıtıma bağlı değişebilmektedir.	1	3
Soru 11	Yöresel ürünleri fiyatlandırma politikanız nedir?		
	Temin edilen ürünlerin maliyeti ve kar marjına göre belirliyoruz	1	1, 3
	Kalitesi uygun standartlara sahip ve fiyat bakımından daha makul ürünler tercih edilerek hesaplanıyor	1	2
	Menülerde yer alan diğer ürünlerle yöresel ürünlerin fiyatlarının yakın olmasına özen gösteriyoruz	1	4
Soru 12	Yöresel lezzetlerin markalaşma süreci için kullanılması durumu hakkındaki görüşlerinizi belirtebilir misiniz?		
	Şehrimize özel yöresel lezzetlerin markalaşması demek evrenselliği oluşturması demek bu doğrultuda gerekli çalışmalar yapmalıyız.	1	1
	Tanıtım ve damak tadı oluşturulmak amacıyla etkinlikler düzenlenmeli	1	2
	Talebi arttırmak için destekleyici ve özendirici çalışmalara ağırlık vererek sürdürülebilirlik anlayışı benimsenmeli	1	4
Soru 13	Paydaşların (konaklama ve yiyecek- içecek işletmeleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vd.) yöresel lezzetlere bakışları nasıl olmalıdır?		
	Destekleyici ve özendirici çalışmalar sayesinde sürdürülebilirlik açısından etkili düzenlemeler yapılmalı	2	1, 4
	Tanıtım ve damak tadı oluşturma bilmek amacıyla çalışmalar yapılmalı	1	2
Soru 14	Yöresel lezzetlerin ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımları nasıl yapılmalı?		
	Başta sivil toplum örgütleri ve kurumların daha fazla etkinlik düzenleyerek fuar ve festivallere ağırlık vermesi	2	1, 2
	İnternet, tv ve diğer medya araçlarının etkin kullanımını sağlanarak (influencer, youtuber ve gurmeler) tanıtım amacıyla teşvik edilmesi ve destek sağlanması	2	3, 4

Sonuç ve Öneriler

Dünyada gastronomi turizmi giderek artmaktadır. Son 10 yılda özellikle gastronomi turizmi yiyecek-içecek, turizm, tedarikçi ve üreticiler açısından önemli bir hale gelmiştir. Pazara sunulan yiyecekler de hem ticari olarak hem de turistik olarak değerlendirilmektedir. Kahramanmaraş bilindiği üzere ülkemizin kültürel değerleri ile ön plana çıkan turistik anlamda hızla gelişme gösteren bir bölge konumuna gelmiştir.

Araştırma sonucunda bölgeye özgü yöresel tatların Kahramanmaraş merkezinde bulunan otel işletmelerinin menülerinde ne ölçüde bulunduğu belirlenmiştir. Öte yandan yöreye ait yemeklerin gastronomi turizmi ve bölgenin pazarlanması açısından önemi tespit edilmiştir. Araştırma neticesinde Kahramanmaraş özgü 190 çeşit yöresel yemek bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak günümüzde bu yemek çeşitlerinin sadece bir bölümünün servis edildiği belirlenmiştir. Bu yöresel çeşitler içerisinde ön plana çıkan ürünler Maraş Tarhanası, eli Böğründe, Acem Pilavı, Maraş İçli Köfte, Maraş Yoğurtlu Kebabı, Ekşili Et Kabağı Sulusu, Ürmekli Çökelek Böreği, Cevizli Kıрма Tatlı, Maraş Dondurması olduğu belirlenmiştir.

Bulgular incelendiğinde turistik açıdan etkin yöresel yemek sunan 4 otel işletmesinin haftanın her günü bu ürünleri servis ettiği gözlemlenmiştir. Otel işletmeleri tanıtım faaliyetlerinin etkin ve başarılı bir şekilde yürütülmesi sonucunda Maraş turizm potansiyelinin, mevcut turistlere pazarlanmasında önemli bir artış göstereceğini ifade etmişlerdir.

Yapılan araştırmanın sadece şehir merkezinde yer alan otel işletmelerine uygulanmış olması araştırmanın sınırlı kalmasına neden olmuştur. Bu sebeple sadece otel işletmelerinde yer alan menülerde değil, bölgeye ait restoran, kafeterya vd. işletmelerin de menülerinde yer almasına dair benzer çalışmalara ağırlık verilmesi önerilmektedir. Yöresel yemekler içerisinde en çok Maraş Tarhanası, Eli Böğründe ve Maraş Dondurması ön plana çıkmaktadır. Bunların yanı sıra bölgeye ait diğer yöresel yemek çeşitlerinin tanıtımına da önem verilmesi gerekir. Ayrıca bölgeye özgü yöresel yemeklerin tanıtımına hız kazandırmak amacıyla festivaller ve fuarlar düzenlenerek medya araçlarının daha etkin kullanımı sağlanmalıdır.

Kaynakça

- Aksoy, M., Sezgi, G. (2015). Gastronomi Turizmi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gastronomik Unsurları, *Journal Of Tourism And Gastronomy Studies*, 3 (3), 80.
- Çakıcı, H. H., Zencir, E. (2018). Unutulmaya Yüz Tutmuş Mutfak Kültürleri: Çakırözü Köyü Örneği, 6 (3), Doi: 10.21325, 289.
- Çapar, G., Yenipınar, U. (2016). Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynağı Olarak Yöresel Yiyeceklerin Turizm, 4 (25), Doi: 10.21325, 104-105.
- Çaycı, E. A. (2019). *Küreselleşen Yemek Kültürünün Dönüşümünde Sosyal Medyanın Rolü: Instagram Gurmeleri*, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul.
- Doğan, O. (Ed.), Avcı, R. (Ed.), Yakar, S. (Ed.) (2014). Akdeniz'in Altın Kenti Kahramanmaraş, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş,780.
- Eker. F. (2013). Kahramanmaraş'ın Tarihi Coğrafyasına Bir Bakış, *KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi* 2 (10), 26.
- Güneş, G., Ülker, H., Karakoç, G. (2008). Sürdürülebilir Turizmde Yöresel Yemek Kültürünün Önemi, II. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, <https://www.researchgate.net/publication/322919328>.
- Oğuz, S. E. (2011). Toplum Bilimlerinde Kültür Kavramı, *Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 2 (28), 128.
- Sandıkçı, M., Aydoğdu, A., Pamukçu, H. (2015). *Yöresel Yemeklerin Menülerde Yer Alma Düzeyi: Kastamonu Konakları Örneği*, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, <https://docplayer.biz.tr/47288841,775>.
- Sönmez, S., İlgün, G. (2018). Nitel araştırma yöntemlerinin sağlık hizmetleri bağlamında incelenmesi, 21 (40), Doi: 10.317795, 388-389.
- Sünnetçioğlu, A., Yalçınkaya, P., Olcay, M., Mercan, O. Ş. (2017). Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili, 5 (2), Doi: 10.21325, 346.
- Yayla, Ö., Aktaş, G. S. (2017). Türk Mutfağında Lezzet Bölgelerinin Belirlenmesi: Adana-Osmaniye- Kahramanmaraş Örneği, <https://www.researchgate.net/publication/329844485>
- Yüncü, H. R. (2010). Sürdürülebilir Turizm Açısından Gastronomi Turizmi ve Perşembe Yaylası, *Detay Anatolia Akademik Yayıncılık*, 50-60., Ankara.